

Го Цзя

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво),
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Харків, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ

Анотація. У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізації вокальних творів; виявлено функції театралізації та визначена її педагогічний потенціал; виявлена специфіка процесу створення власної інтерпретації вокального твору засобами театралізації.

Ключові слова: театралізація, драматизація, вокальний твір, вокальна композиція, вчитель музичного мистецтва; театралізація навчання.

Abstract. The article examines the peculiarities of preparing future music teachers for theatricalization of vocal works; identifies the functions of theatricalization and determines its pedagogical potential; identifies the specificity of the process of creating one's own interpretation of a vocal work using theatricalization techniques.

Keywords: theatricalization, dramatization, vocal composition, music teacher, theatricalization of education.

Постановка проблеми та її актуальність. Театралізація вокальних творів – один з цікавих напрямків сучасного вокального виконавства і вокальної педагогічної практики, яка володіє різноманітними засобами виразності.

Театралізація є однією з природніх властивостей вокальних творів, тому театралізовані форми широко розповсюджуються у концертній практиці і набувають відгуку у глядачів. Саме тому сьогодні підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізації творів вокальної музики є актуальною і необхідною.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Узагальнення наукових праць з обраної теми дослідження виявив найбільш актуальних питань, які сьогодні розглядаються науковцями. Розкриттям сутності поняття «театралізація» займалися Т. Богданова, Ю. Мостова, Л. Пічугіна). Характеристику функцій театралізації у створенні художніх образів вокально-хорових творів надають Л. Байда, З. Величко-Соломенник, Н. Овчиннікова. Визначенню засобів і форм театралізації вокально-хорових творів присвятили роботи О. Старовойтова, Н. Михайлова, Ю. Мостова. Можливості використання театралізації у педагогічній діяльності досліджували О. Голік, Л. Лимаренко, М. Ткаченко.

Мета статті полягає у виявленні особливостей підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізації вокальних творів.

Виклад основного матеріалу. Розгляд науково-педагогічної літератури з обраної теми дослідження дозволяє зазначити, що у сучасній педагогічній практиці достатньо поширено використання засобів театралізації в освітньому процесі. В педагогічній науці існують поняття «театралізація в навчанні» та «театральна педагогіка». Під театральною педагогікою розуміють напрям навчання і виховання особистості ігровими засобами, акторськими прийомами та засобами сценічної дії. Завдяки особистісний розвиток індивідуальності відбувається на основі свободи вибору та самовираження.

Так, Г. Коджаспірова вказує, що театралізація у навчанні передбачає використання у навчальному матеріалі інсценування різножанрових театральних вистав позаурочний час [4]. Утім елементи театралізації використовуються і в навчальній діяльності при викладанні цілої низки дисциплін. Використання засобів театралізації (елементів мізансцени, акторської гри, інсценізації, реквізиту) на заняттях з постановки голосу дозволить наочно зрозуміти зміст творів, більш глибоко зануритися в його психологічну атмосферу [6]. Тому необхідними стають уміння і навички виконати певну роль, комунікувати зі слухачами, а це потребує опанування принципів акторської техніки. В сучасні практики викладання мистецьких дисциплін творчих спеціальностей, зокрема у вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, театралізація стала одним із дидактичних прийомів, який викликає зацікавленість педагогів, бо дозволяє їм впровадити інтерактивні технології в освітній процес. Використання рольових та театралізованих ігор сприяє розвитку у майбутніх музичних педагогів самостійність, ініціативність, активність в його подальшій фаховій діяльності. Це дозволяє підготувати професіонала здатного до самонавчання і генерування нового знання.

За думкою дослідників В. Абрамян, І. Голік, М. Ткаченко, діяльність педагога дуже наближена до акторської діяльності, не зважаючи на кінцеву її мету. Насамперед, це публічність та здатність впливати на почуття і розум аудиторії. Артистична переконливість та здібність заразити своїми думками та почуття як у актора, так і у вчителя, забезпечують йому успішність у його справі. До того ж викладач, в процесі вокальної підготовки, подібно режисеру під час репетицій, використовуючи вольові якості, має емоційно впливати на студентів. З цією метою викладачеві потрібно зрозуміло і чітко організовувати освітній процес, як режисер вибудовує драматургію майбутньої вистави [1; 3; 8].

Наявність таких спільних рис між педагогічною та акторською діяльністю дає можливість впроваджувати у практику майбутніх вчителів музичного мистецтва систему виховання актора, а саме театральну педагогіку [1]. Опанування методів і засобів театральної педагогіки в процесі вокальної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва – шлях, який сприятиме формуванню його творчого стилю, направлятиме його креативний пошук. І саме театралізація вокальних творів буде найбільш ефективно допомагатиме творчому розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва.

Використання театралізації вокальних творів має високий навчальний і виховний потенціал, тому що розкриває і звільнює як креативність викладачів, так і студентів [5]. Театралізовані концерти вокальної музики у доступній і захоплюючій формі у поєднанні з поезією, візуалізацією вводять глядачів у світ прекрасного мистецтва, виховують їх естетичний смак і любов до вокальної музики.

Особливості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізації вокальних творів найбільш повно проявляються у реалізації функцій театралізації. Так, навчально-дидактична функція полягає у підвищенні рівня володіння не тільки технічними вокальними навичками, а формує у співака артистичність, емоційну чуйність. У пошуках знаходження варіанту театралізації вокального твору розвивається емоційний інтелект майбутнього вчителя музики, його інтелектуальні здібності.

Виховна функція передбачає формування естетичного смаку особистості вчителя та його вихованців. Розробка плану і втілення сценічного версії твору з елементами театралізації виховує самостійність і рішучість. [2]

Цікавим є прояв комунікативної функції. З одного боку це комунікація між викладачем і студентом в процесі підготовки театралізованого варіанту виконання вокальних творів. Вона має відбуватися у креативній атмосфері пошуку доцільних засобів розкриття художнього образу, обрання форми презентації вокального твору. З іншого – це комунікації між виконавцем та слухачською аудиторією. Основним завданням вокаліста стає донесення до слухачів у своєму співі ідеї твору, який він виконувати. Цей вид комунікації буде потребувати від майбутнього педагога володіння уміннями комунікації під час концертного виступу. На наш погляд, майбутнім вчителям музичного мистецтва, було б корисно вивчати такі навчальні курси: «Публічний виступ: зміст, організація, техніки», «Соціальні комунікації: в реальному та віртуальному просторах», «Психологія спілкування», «Психологія ефективної комунікації».

Потрібно підкреслити значення психологічної підготовки у реалізації функції психофізичної корекції в процесі театралізації вокальних творів. Вона дозволяє регулювати психо-емоційний стан виконавця, формує уміння самоконтролю і саморегуляції, що сприятиме виконавській надійності майбутнього вчителя музики. Завдяки глибокому поринанню в образний світ музики пісні, романсу, арії студент спрямовує свою увагу на акторські дії і менш переймається від розуміння, що він бере участь у концерті.

Важливою функцією театралізації творів вокального є мотиваційна, яка обумовлюється необхідністю опанування майбутніми вчителями музики уміннями популяризувати вокальні твори різних жанрів. У своїй подальшій професійній діяльності студентам буде потрібно стимулювати дитячу уяву, фантазію та творчість. Саме тому вже у процесі підготовки до театралізації вокальних творів викладач з постановки голосу має працювати зі студентом не тільки як з вокалістом, а як режисер з актором. Він має використовувати на заняттях вправи для розвитку творчої уяви і фантазії, які будуть

налаштовувати свідомість здобувача на певний вокальний образ, зроблять його психофізичний апарат більш гнучким, рухливим і чутливим до зміни зовнішніх умов. Володіння вчителями музики уміннями розвитку мотивації у своїх майбутніх учнів сприятиме зростанню їх зацікавленості в занятті співом, відвідуванні концертів вокальної музики різних стильових напрямків.

Розглянемо особливості процесу підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до театралізацій вокального твору. Насамперед, необхідно детально ознайомитися зі словами твору для повного розуміння його змісту. Під час аналізу тексту студентові варто звернути увагу на характеристики персонажів, їхні мотиви та емоційні стани. Це допоможе знайти необхідні варіанти театралізації твору, вибрати необхідні костюми, реквізити і декорації. [2]

Дуже важливо дізнатися про традиції виконання вокального твору, притаманні певному музичному жанру і стилю. Для кращого розуміння сюжету твору можна вивчити його історію створення та стильовий контекст. Якщо твір є частиною великої вокальної композиції необхідно опанувати зміст в цілому і визначити значення уривку, який виконується, у загальній драматургії.

Велике значення у створенні переконливої інтерпретації вокального твору має підготовка музичного супроводу. Викладачеві потрібно визначити роль музичного супроводу та його виразні можливості у створенні художнього образу. Варто звернути увагу на динаміку, ритм і темп музики. Між творами можна використовувати музичні фрагменти, які відповідатимуть настрою поезії.

Наступним кроком підготовки вчителя музики до театралізації є оволодіння навичками створення сценарію. В переліку дисциплін вільного вибору студентів факультету мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди є дисципліна «Основи режисури та методика організації музично-виховних шкільних заходів». Основна мета цього курсу навчити майбутніх учителів розробляти сценарії як великих заходів, так сценарні плани виконання окремих музичних творів. Для розробки сценарію студент має врахувати роль, яку він буде виконувати, продумати необхідні декорації, костюми і реквізити. Таких вмінь студенти набувають на курсі «Інтеграція мистецтв у режисуванні музично-виховних шкільних заходів». Потрібно підготувати декорації та костюми для учасників вистави. Приділіть увагу кожній деталі, щоб відтворити атмосферу того часу чи епохи, яку ви вибрали [8].

Майбутній вчитель музики має бути готовим до залучення у процес створення сценарію своїх вихованців. А це означає вміння розподіляти ролі та проводити репетиції. Саме вони допоможуть зрозуміти значення кожної ролі, мізансцени та відчутти атмосферу театральної постановки. Допомагає у створенні переконливого художнього предмет «Основи акторської майстерності та сценічного руху», в процесі вивчення якого, здобувачі оволодівають пластичністю та акторськими уміннями [7].

Для створення концерту із театралізованих творів вокальної музики потрібно вибрати кілька вокальних творів, які будуть легко театралізувати якщо вони мають спільну тему або сюжет. Також можна вибрати пісні, які мають різні стилі та жанри, щоб зробити виставу різноманітнішою.

Наступним компонентом підготовки майбутніх вчителів музики до театралізації вокальних творів є формування вміння проводити концерти вокальної музики. Воно передбачає чітке планування і організацію концерта-вистави. Це може включати встановлення сцени, створення настрою світла та звуку, щоб забезпечити атмосферу, відповідну до музичного матеріалу.

Отже, театралізовані концерти вокальної музики у доступній і захоплюючій формі у поєднанні з поезією, візуалізацією вводять глядачів у світ прекрасного мистецтва, виховують їх естетичний смак і любов до вокальної музики.

Список використаних джерел

1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка : навч. посіб. Київ : Лібра, 1996. 224 с.
2. Величко-Соломенник З. Хорова театралізація як засіб розвитку вокально-сценічної майстерності вихованців дитячого хорового колективу. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Вип. 2. Т. 1. С. 55–65.
3. Голік О. Б. Використання елементів театральної педагогіки у процесі підготовки майбутніх учителів. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. 2011. Вип. 14. С. 20–24.
4. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь. <http://surl.li/gmfqg>
5. Лимаренко Л. І. Студентський театр у системі професійної підготовки майбутніх педагогів : монографія. Херсон : ХДУ, 2015. 484 с.
6. Мостова Ю. Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01. Харків, 2003. 20 с.
7. Старовойтова О. Є. Робота естрадного виконавця над формуванням і привласненням персональної свідомості вокального твору. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)*. Луганськ, 2011. Вип. 17 (218). Ч. II. С. 119–123.
8. Ткаченко М. О. Формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2008. 63 с.